

Konsortium Bildungsmonitoring

Spotlight

Ganztag für Kinder im Grundschulalter im kommunalen Bildungsmonitoring

- ➔ Die wichtigsten Fakten zum Ganztag
- ➔ Kommunale Handlungsfelder und ausgewählte Herausforderungen
- ➔ Für das kommunale Bildungsmonitoring: Indikatorenübersicht zum Ganztag

Gefördert vom:

Bundesministerium
für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Transferinitiative
Kommunales
Bildungsmanagement

Ganztag für Kinder im Grundschulalter – ein Überblick

Hintergrund und gesetzliche Richtlinien

- Einführung von Ganztag als Reaktion auf unterdurchschnittliche Ergebnisse in PISA-Studie 2000
- [Ganztagsförderungsgesetz](#) (GaFöG): Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Kinder im Grundschulalter
- Umfasst: Werktags 8h Betreuung mit angerechneter Unterrichtszeit, gilt auch in den Ferien außerhalb der Schließzeiten
- Ab Schuljahr 2026/27: Stufenweise Einführung des Anspruchs, zunächst für Klasse 1
- Bis Schuljahr 2029/30: Rechtsanspruch umfasst Klassen 1-4
- Um Bedarfe nach Klassenstufen zu erfassen, legt GaFöG auch zukünftig einheitliche Statistik fest

Kommunale Handlungsfelder

- Koordination der Zusammenarbeit von Akteuren im Ganztag und deren Vernetzung (**C6.1, D6.1**)
- Ermittlung und Aktualisierung des Bedarfs an Plätzen (**A1.2, A1.6, C6.1, C7.1, C7.2, D6.1, D6.3, D7.1**)
- Ausbau von Horten und Schulgebäuden als ganztägige Lern- und Lebensräume (**B5.1, B5.4, D6.1**)
- Erhebung des tatsächlichen Bedarfs an Fachkräften (**C6.1, C7.1, C7.2, C9.1, C9.3**)
- Entwicklung einer kommunalen Fachkräftestrategie (**C9.1, C9.3, D9.1, E7.6, E12.4, E12.5**)
- Beratungen zum Quereinstieg als Lehr- oder pädagogische Fachkraft (**C9.3, G6.1, G6.2**)
- Qualitätsentwicklung

Ziele und Vorteile

- Bildungs- und Entwicklungsförderung außerhalb des Unterrichts
- Verbesserte Bildungschancen unabhängig von der sozialen Herkunft
- Ort der Begegnung, gesellschaftlichen Teilhabe, Vernetzung und demokratischen Bildung
- Schließung der Betreuungslücke, die oft mit Einschulung des Kindes entsteht
- Unterstützung von Familien bei Erziehung und Bildung, verbesserte Vereinbarkeit mit Berufstätigkeit (z.B. Alleinerziehende)
- Wirtschaftlicher Standortfaktor für Kommunen durch Ermöglichung von Berufstätigkeit der Eltern

Ausgewählte Herausforderungen

- Lücke zwischen Angebot und Nachfrage in ländlichen Regionen aufgrund fehlender Mobilität und Infrastruktur (**A1.2, A1.6, C6.1, C7.1, C7.2, D6.1, D6.3, D7.1, D7.2**)
- Mangel an qualifiziertem pädagogischen Fachpersonal (**E7.6, E12.4, E12.5, E15.5**)
- Lehrkräftemangel (**D9.1**)
- Zunehmender Renovierungs- und Sanierungsbedarf an Schulgebäuden (**B5.4, B5.1**)
- Fehlende oder veraltete Ausstattung
- Bereitstellung von Bildungsangeboten, mit Bezug zum Unterricht
- Berechnung der nach Klassenstufen unterschiedlichen Bedarfe (**D6.1, D6.2, D6.3, D7.1**)
- Heterogene Einrichtungslandschaft (Horte, gebundener/offener Ganztag, schulische Betreuungseinrichtungen) (**C6.1, D6.1**)

Ganztag im kommunalen Bildungsmonitoring: Indikatorenübersicht zur Abbildung kommunaler Handlungsfelder

Das Konsortium Bildungsmonitoring stellt den Kommunen einen **Anwendungsleitfaden für den Aufbau eines kommunalen Bildungsmonitorings** zur Verfügung. Dieser dient als Arbeitsbasis für die selbstständige Durchführung des Monitorings für alle Kreise und kreisfreien Städte und bietet eine Übersicht der **steuerungsrelevanten Indikatoren** und Kennzahlen über alle Bildungsbereiche hinweg. Hier finden sich die Indikatoren aus dem Anwendungsleitfaden mit direktem oder indirektem **Bezug zum Ganztag in der Grundschule**.

- ➞ Download des aktuellen **Anwendungsleitfadens** [hier](#).
- ➞ Die **Daten** können [hier](#) über die Kommunale Bildungsdatenbank heruntergeladen werden.

Hinweis: Im Anwendungsleitfaden werden die Indikatoren ausführlich erläutert, bspw. der Zweck und die Aussagefähigkeit der Kennzahl oder die Berechnungs- sowie Datengrundlage.

Bevölkerung und finanzielle Rahmenbedingungen

- ➞ Wie viele Kinder im Grundschulalter leben aktuell und in den nächsten Jahren in der Kommune?
- ➞ Wie hoch sind die Steuereinnahmen je Einwohner/-in?

Direkter Bezug

- A1.2** Altersstruktur (S. 45)
- A2.2** Erwerbstätigenquote (S.51)
- A1.6** Bevölkerungsvorausrechnung (S. 49)
- A3.2** Anteil der Kinder im Sozialgeldbezug (S. 59)

Indirekter Bezug

- A1.1** Bevölkerungszahl (S. 44)
- A2.1** BIP je Einwohner/-in (S.50)
- A1.4** Bevölkerungsdichte (S. 47)
- A1.5** Wanderungsbewegung (S. 48)
- A4.1** Steuereinnahmen je Einwohner/-in (S. 62)

Kommunale Bildungsausgaben

- ➞ Wie groß sind die Ausgaben im Bildungsbereich in der Kommune?
- ➞ Welchen Anteil machen Bildungsausgaben im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Kommune aus?

Direkter Bezug

- B5.4** Ausgaben/Auszahlungen je Schülerin bzw. Schüler an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (S. 71)

Indirekter Bezug

B5.1 Anteil der kommunalen Bildungsausgaben/-auszahlungen (Grundmittel) nach Bildungsbereichen an den kommunalen Gesamtausgaben (S. 66)

Bildungseinrichtungen und pädagogisches Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen (für Kinder bis 14 Jahre)

- ➔ *Wie viele Kindertageseinrichtungen gibt es in der Kommune und wie viele Kinder bis 14 Jahren nutzen sie?*
- ➔ *Wie viel Personal gibt es in den Einrichtungen und welche beruflichen Abschlüsse haben die Beschäftigten?*

Direkter Bezug

C6.1 Anzahl der Kindertageseinrichtungen (S. 75)

C7.1 Kinder in der Kindertagesbetreuung (S. 76)

C7.2 Besuchs- bzw. Betreuungsquote der Kindertagesbetreuung je 100 Kinder der gleichen Altersgruppe (S. 77)

Indirekter Bezug

C9.1 Personalausstattung in Kindertageseinrichtungen und Personen in der Kindertagespflege (S. 80)

C9.3 Personal in Kindertageseinrichtungen nach beruflichem Abschluss (S. 83)

Bildungseinrichtungen und Lehrkräfte im Bereich der allgemeinbildenden Schulen

- ➔ *Wie viele Schüler/-innen gibt es in der Kommune und wie viele nehmen aktuell Ganztagsangebote wahr?*
- ➔ *Wie viele allgemeinbildende Schulen gibt es in der Kommune und wie ist die Lehrkräfteausstattung?*

Direkter Bezug

D6.1 Anzahl der allgemeinbildenden Schulen (S. 85)

D6.3 Anteil der Teilnehmer/-innen an Ganztagsangeboten (S. 87)

D7.1 Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen (S. 88)

D7.5 Anzahl der inklusiv beschulten Kinder (S.93)

D9.1 Ausstattung mit Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen (S. 95)

Indirekter Bezug

D6.2 Zügigkeit von Schulen (S. 86)

D7.2 Anteil der Bildungspendler/-innen an allgemeinbildenden Schulen (S. 90)

D11.1 Anteil der früh bzw. spät eingeschulten Kinder (S. 98)

D11.3 Durchschnittliches Einschulungsalter (S. 99)

Ausbildung von pädagogischem Fachpersonal

- ➡ *Wie viele Auszubildende gibt es in der Kommune und wie verteilen sie sich auf die verschiedenen Berufsfelder?*

Direkter Bezug

E7.6 Anzahl der Auszubildenden nach Ausbildungsbereichen (S. 126)

E12.4 Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge (S. 129)

E12.5 Anteil neu abgeschlossener Ausbildungsverträge nach Ausbildungsbereichen oder Berufsgruppen (S. 130)

E15.5 Anzahl der Vertragslösungen (S. 132)

Indirekter Bezug

E6.1 Anzahl der beruflichen Schulen (S. 111)

E9.1 Ausstattung mit Lehrkräften an beruflichen Schulen (S. 117)

Weiterbildung von pädagogischem Fachpersonal

- ➡ *Wie viele Volkshochschulen gibt es in der Kommune und wie gestaltet sich das Angebot?*

Indirekter Bezug

G6.1 Anzahl der Volkshochschulen (S. 147)

G6.2 Angebotsstruktur der Volkshochschulen (S. 148)

G7.6 Schüler/-innen in Bildungsgängen zur beruflichen Weiterbildung an Fachschulen (S. 164)

Bei **Fragen** oder **Anregungen** wenden Sie sich gerne an das **Konsortium Bildungsmonitoring** (Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung):

Hannah Edler: hannah.edler@die-bonn.de

Amelie Veenema: bildungsmonitoring@destatis.de

Dr. Jan Velimsky: Jan.Velimsky@stala.bwl.de

Literaturnachweise

Autoren- und Autorinnengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik (2024): Kinder- und Jugendhilfebericht 2024. Eine kennzahlenbasierte Analyse mit einem Schwerpunkt zum Fachkräftemangel. Opladen: Barbara Budrich. [Download hier](#).

Bach, Maxmilian/Gawronski, Katharina/Hoffmann, Stefanie/Mudiappa, Michael (2024): Bildungsbeteiligung und Bildungsförderung, in: Sozialbericht 2024, hrsg. von Bundeszentrale für politische Bildung, Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Bonn. [Download des Kapitels hier](#).

BMBFSFJ (2025a): Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG), verfügbar über: <https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-rechtsanspruch-ganztagsbetreuung-grundschulen-178966> [zuletzt aufgerufen am 22.10.2025].

BMBFSFJ (2025b): Informationen zum Investitionsprogramm Ganztagsausbau, verfügbar über: <https://www.recht-auf-ganzttag.de/gb/politik/finanzierung/informationen-zum-investitionsprogramm-ganztagsausbau--196572> [zuletzt aufgerufen am 22.10.2025].

BMFSFJ (2024): 17. Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, (Hrsg.), BMFSFJ, Berlin. [Download hier](#).

Brock, Michael/Herrmann, Nora/Lucks, Sabine/Sydow, Katharina/Wiesner, Tina (2024): Hauptsache Bildung. Ganzttag als kommunale Aufgabe. Kommunale Bildungslandschaften in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hrsg. von Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement/REAB Mitteldeutschland. Leipzig. [Download hier](#).

FABINEK – Fachstelle Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Hrsg. (2025): Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Ganzttag. Ein Themendossier zu Gestaltungsmöglichkeiten von Kommunen mit Exkurs zum Startchancen-Programm. München. [Download hier](#).

Geis-Thöne, Wido (2022): Lehrkräftebedarf und -angebot: Bis 2035 steigende Engpässe zu erwarten. Szenariorechnung zum INSM-Bildungsmonitor, hrsg. von Institut der Deutschen Wirtschaft. Köln. [Download hier](#).

Hüsken, Katrin/Lippert, Kerstin/Kuger, Susanne (2024): Außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkindern. Bedarf und Nutzung. DJI-Kinderbetreuungsreport 2024 (Studie 2 von 6). München. [Download hier](#).

IT.NRW, Hrsg. (2024): NRW. Über die Hälfte der Grundschüler/-innen besuchen den Ganzttag an Schulen. Düsseldorf. Verfügbar über: <https://www.it.nrw/nrw-ueber-die-haelfte-der-grundschueler-innen-besuchen-den-ganzttag-schulen-126727> [zuletzt aufgerufen am 22.10.2025].

Klausing, Julia/Seelmann, Carolin/Verlage, Thomas (2024): Der Beitrag des kommunalen Bildungsmanagements im Ganzttag, hrsg. von Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement/REAB Hessen. Offenbach am Main. [Download hier](#).

Konsortium der Studie zur Entwicklung von Ganzttagsschulen (StEG), Hrsg. (2019): Individuelle Förderung. Potenziale der Ganzttagsschule. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2019/28579_20191129_StEG.pdf [zuletzt aufgerufen am 22.10.2025].

Cover: <https://pixabay.com/photos/pencils-colored-pencils-art-draw-6099511/>.

Die Veröffentlichung wurde erarbeitet von: Lara Mehling, Saskia Sandforth und Amelie Veenema

Veröffentlicht im Februar 2026